

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Урманова Ю.М

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ГЕНЕТИКА ЗАДЕРЖКИ ПУБЕРТАТА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR